

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Azimova Z.E., Otaboyeva Z.G. Klasterli yondoshuv asosida talabalarda hamkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	6
Komilova X.T., Sabirova M.N. Bo'lajak pedagoglarning imijini shakllantirish texnologiyalari ...	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik va psixologik mazmuni	15
Tairova M.B., Azimjonova M.B. Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish zaruriyati	21
Sobirova D.A. Boshlang'ich sinflarda lingvopoetik tahlil va jonlantirish san'ati	25
Suyunova X.A. Ona tili ta'limida kommunikativ kompetensiyasining sotsiolingvistik tarkibiy qismini rivojlantirish metodikasi	30
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'a semantikasini ifodalovchi frazeologik birliklarning lingvokognitiv tipologiyasi va ingliz tiliga tarjima muammolari ("Boburnoma" misolida)	35
Xolmo'minova O.J. Sharq mutafakirlarining merosida iqtisodiy tushunchalarni shakllantirishning pedagogik asoslari	38
Ermatov Sh.R. Binomial hosilalar: o'zbek tilida mavjudligi va lingvistik xususiyatlari	43
Qodirova B.T. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tarixiy konseptlar bilan ishlash metodikasi ...	47
Alijonova M.R. Bo'lajak agronomlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish-ijtimoiy zaruriyati	50
Musaeva G.I. Sog'lom turmush tarziga oid maqollar tahlili	55
Valixanova N.A. Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik tafakkurini rivojlantirishda kompyuterli ta'lim o'yinlarning ahamiyati	58
Turaboyeva M.K. Talabalarining mustaqil ta'lim soatlarida sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish	67
Mamadaliyeva N.B. O'quv fanlari tayanch tushunchalarini o'qitish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini shakllantirish	71
Shamatova O. Sh. Kasbiy sohada xorijiy tilni o'qitishda o'quv motivatsiyasini rivojlantirish usullari	76
Ходжаев К.Ю. Теоретические основы формирования навыков аудирования с использованием технологии «подкаст и аудиокнига»	78
Mirzayev S.O. O'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan talablar	83
Suyarov N.T. Madaniy o'ziga xoslik va etnik madaniy kompetensiyani shakllantirishda tasviriy san'at o'qituvchilarining o'rni	86
Tadjibayev S.S. Oliy ta'lim tizimida maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini tasviriy faoliyat bo'yicha kasbiy tayyorgarligi muammolari	90
Dushabayeva G.M. Bolalar san'at maktablari o'quvchilarining badiiy qobiliyatlarini shakllantirish vositasi sifatida	93
Temirova S.A. Ona tili va tabiiy fanlarni qiyosiy o'rganish natijasida o'quvchilarda ijodiy faoliyat ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	96
Novshadbekova D.Z. Shaxsni tarbiyalashda milliy qadriyatlar: madaniy meros va ma'naviyat ...	101
Yaqubova M.D. Bolalar ijodiy rivojlanishida pape mashe texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tadbiq etishning didaktik imkoniyatlari	106
Mahkamov M.D. Oliy ta'limda talabalarining mustaqil ta'limini loyihalashtirish	111
Muladjanova G.A. "Tarbiya" fanini o'qitishga integrativ yondashuv asosida o'quvchilarda muloqotchanlik ko'nikmalarini rivojlantirish	117
Odilova H.U. Adabiyot o'qitishda o'quvchilarni irratsional tafakkurini rivojlantirishning omillari	121
Yoqubaliyeva D.P. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy-metodik tayyorlash zaruriyati ...	125

ko'rsatma bir shaklda tasvirlashga yordam beradi. Ular o'z navbatida tarixi, shaxsiyati, va madaniy hissiyoti bilan shakllantirilgan tilning tadqiqotiga yangi yo'nalishlar taqdim etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimova Z. Mubolag'a va giperbola. Toshkent: O'zbekiston nashriyoti. 2013. 91-b.
2. Sharipov R. Boburnoma va uning tarixi. Toshkent: Maorif nashriyoti. 2005. 53-b.
3. Latifov Sh. Til va adabiyot. Toshkent: Xalq nashriyoti. 2010. 84-b.

UO'K.33:370.1

SHARQ MUTAFAKIRLARINING MEROSIDA IQTISODIY TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

<https://zenodo.org/records/15336608>

Xolmo'minova Oygul Jumayevna

Termiz davlat universiteti

Annotatsiya. *Bugungi kunda globallashuv va iqlim o'zgarishlari sharoitida o'quvchi-yoshlarga iqtisodiy ta'lim va tarbiyalash masalasiga katta e'tibor berilmoqda. Shunday ekan, Yangi O'zbekistonni barpo etish jarayonida o'quvchi-yoshlarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berish sohasini rivojlantirish, professional iqtisodiy ta'lim-tarbiya yo'nalishlariga alohida e'tibor qaratish o'ta muhimdir. Bu esa, mamlakatimizda o'quvchi-yoshlarimizning o'ziga xos ekologik-huquqiy dunyoqarashini shakllanishi va vujudga kelishi ayniqsa, iqtisodiy ta'lim va tarbiyalash samaradorligini oshirishda zamonaviy pedagogik va innovatsion texnologiyalardan yanada kengroq oydalanishini taqozo etadi.*

Kalit so'zlar: *iqtisodiy ta'lim, ekologik-huquqiy dunyoqarashi, zamonaviy pedagogik va innovatsion texnologiyalar, tama, g'azab, ilmsizlik, "Saddi Iskandariy", "Kuch - adolatda".*

Аннотация. *Сегодня, в условиях глобализации и изменения климата, большое внимание уделяется вопросу экономического образования и воспитания студентов. Поэтому в процессе становления Нового Узбекистана очень важно развивать сферу экономического образования и подготовки студентов, уделять особое внимание направлениям профессионального экономического образования и подготовки. Это означает, что формирование и возникновение уникального эколого-правового мировоззрения наших студентов в нашей стране требует более широкого использования современных педагогических и инновационных технологий, особенно в повышении эффективности экономического образования и воспитания.*

Ключевые слова: *экономическое образование, эколого-правовое мировоззрение, современные педагогические и инновационные технологии, гнев, невежество, «Садди Искандари», «Сила - справедливость».*

Abstract. *In today's context of globalization and climate change, significant attention is being paid to economic education and upbringing among young students. Thus, during the process of building the New Uzbekistan, it is crucial to advance the field of economic education and upbringing of students, giving special focus to professional economic education areas. This requires wider utilization of modern pedagogical and innovative technologies to enhance the effectiveness of economic education and upbringing, particularly for shaping and developing students' unique ecological-legal worldviews in our country.*

Key words: *economic education, ecological and legal worldview, modern pedagogical and innovative technologies, anger, ignorance, "Saddi Iskandari", "Strength is justice".*

Iqtisod har bir kishining, har bir oilaning, jamoa va umuman jamiyatning hayotida muhim o'rin tutadi. Iqtisodiy ahvolga qarab ijtimoiy hayot shakllanadi. Xalqimizda "Oldin-iqtisod, so'ngra- siyosat" - degan iboraning ishlatishi bejiz emas, albatta.

Iqtisodiyot - bizning nafaqat bugungi, balki ertangi hayotimiz, hozirgi kelajagimiz. Shuning uchun ham yuqorida aytib o'tganimizdek iqtisod va iqtisodiy fikr rivojlanishi jamiyat hayotida katta ahamiyatga ega. Qadimdan insonlar o'zi yashab turgan muhitdan kelib chiqib, iqtisodiy fikrlarni rivojlantirishgan, o'zlari yashab turtan tuzumdagi munosabatlar bilan

qiziqib, ular ustida ish olib borishgan. Bularning hammasi iqtisodiy fikrlash rivojlanishiga asosiy sabab bo'lgan.

O'rta Osiyoda Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy kabi mutafakkirlar, Nizomul-mulk va Amir Temur singari davlat arboblari ham iqtisodiyotga oid ko'pgina fikrlar aytganlar. Ulug' shoir va davlat arbobi Alisher Navoiyning iqtisodiy qarashlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, XII asrning boshlarida mo'g'ullarning O'rta Osiyoni istilo qilishi natijasida bu yerlarda iqtisodiy munosabatlarning birmuncha buzilishiga olib kelgan. Lekin qadimdan bu yerlarda yashab kelayotgan xalqlarning istilochilarga qarshi chiqishlari tarixdan ma'lum. Bobokalonimiz Amir Temur butun umrini O'rta Osiyo yerlarida yashayotgan xalqlarning tinch-totuv yashashligi uchun sarf qilgan. Buning natijasida XIV asrda iqtisodiy munosabatlarning tiklanishiga savdo-sotiq, xo'jalik yuritish shahar va qishloqlar o'rtasida aloqalarning rivojlanishiga zamin yaratilgan. Bu davrda Alisher Navoiyning "Chor devon", "Xamsa" va boshqa asarlari yaratilgan. Bu asarlarda uning iqtisodiy qarashlari aks ettirilgan. Uning fikricha, mehnat jamiyatning asosiy belgisini, oddiy ishlab chiqaruvchilar esa buning asosini tashkil etadi.

Yusuf Balasog'un Yettisuv o'lkasidagi Kuzo'rda (Balasog'un) shahrida 1016-1018 yillar orasida dunyoga keladi. Iqtisodiy tarbiya borasida XI asrda yashab, ijod etgan mashhur mutafakkir Yusuf Xos Hojib o'zining "Qutadg'u bilig" ("Qut ato etgan bilim") nomli asarida keng to'xtalib o'tadi [1]. Mutafakkir o'zining olijanob orzu-umidlari, ezgu ideallarini kishilarning iqtisodiy axloqiy fazilatlari bilan bog'laydi. U o'z davrida va o'zidan oldingi mutafakkirlar o'rtaga surgan barkamol insonni tarbiyalash g'oyasini o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. Uning fikricha, insondagi mukammallik esa uning husni, hulqi bilan bog'liq bo'lib, husni-xulqning zamirida esa ezgulik yotadi.

Mutafakkir "Qutadgu bilig" da bola tarbiyasi haqida to'xtalib, shunday deb yoziladi: "Farzand qanchalik bilimli, aqilli-hushli bo'lsa, iqtisodni yaxshi o'zlashtirsa, ota-onaning yuzi shunchalik yorug' bo'ladi". U bola tarbiyasida otaning mas'uliyatiga alohida e'tibor beradi. "Kimning o'g'il-qizi erka bo'lsa, - deb yozadi u, - unga shu kishining o'zi mungli bo'lib yig'laydi."

Yusuf Xos Hojibning manfaatlar, shaxsiy manfaat masalasiga doir g'oyasi, ayniqsa, ahamiyatlidir. "Ayniqsa, butun qimirlagan jon nafsini o'ylab harakatlanadi", - deb yozadi. Bu fikr keyinchalik "siyosiy iqtisod darsliklarida" har qaysi harakat zamirida manfaat yotadi degan fikrda ham o'z ifodasini topdi.

Abu Rayhon Beruniy jahon fani taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan iste'dod egasi va zahmatkash mutafakkir bo'lgan. Uning o'lmas ilmiy asarlari jahon fani taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etadi. Abu Rayhon Beruniy 973-yil 4-sentabr kuni Xorazmda dunyoga kelgan. Olimning to'la ismi Abu Rayhon Mahmud ibn Ahmad al-Beruniy. Uning otasi Ahmad va onasi oddiy mehnatkash inson bo'lib, bu to'g'risida Beruniyning o'zi shunday deb yozgan: "Otam Abdullahab-qori, ilmsiz kishi edi, onam esa o'tin tashuvchi bo'lgan". Beruniy bu ifodalar orqali o'zining oddiy fuqaro ekanligini va aslzodalar zotiga mansub emasligini ta'kidlaydi. Beruniy "Mineralogiya" kitobida Samoniy Ismoil as-Samoniyning o'z sharafini o'zi qozonadigan odam bo'lgan, "bobolarining aslzodaligi orqali emas" degan so'zlarini ibrat qilib ko'rsatadi. Beruniy "berun" so'zidan olingan bo'lib, "berun" "tashqi shahar" demakdir. "Beruniy - tashqi shaharda yashovchi kishi" ma'nosini beradi. Bunday dalil Beruniy nasl nasabi oddiy mehnatkash tabaqadan bo'lganini yana bir bor tasdiqlab o'tadi [2]. Bo'lajak olim bolalik chog'larini jamiyatning eng quyi doiralarida kechirgan, o'sha paytlardayoq hayotning achchiq-chuchugini tatib ko'rgan u yoshligidan ilm-fanga qiziqqan edi. Xorazmda shuhrat qozongan olim Abu Nasr

ibn Iroq Mansur ko'lida ta'lim oladi, fanning turli sohalari bilan shug'ullanadi, butun Sharqning fan va madaniyatini o'rganadi, ona tilidan tashqari arab, sug'diy, fors, suryoniy, yunon va qadimgi yahudiy tillarini mukammal egallaydi. Abu Nasr ibn Iroq Beruniyning Abu Rayhon deb ataydi.

Abu Rayhon Beruniy butun umrini ilmga bagishlaydi. U haqida: "Aql va ma'rifatda hali unga o'xshash biron kishini davr yarata olgani yo'q", - deb yozgan edi tarixshunos Yokut.

Beruniy 1048-yili dekabrda G'azna shahrida 75 yoshda vafot etadi. Beruniy har bir yaratgan asarining kishi ruhiyatiga, qobiliyatiga mos, uni toliqtirmaydigan bo'lishiga e'tibor beradi. Ha deb bir narsani o'qiy berish zerikarli bo'ladi va toqatni toq qiladi. Beruniy mehnatni ulug'laydi, mehnat orqali shon-shuhratga, boylikka, xazinaga ega bo'lish mumkinligini ta'kidlaydi, Beruniy pul-kumush, oltinlarni xayolida birinchi o'ringa qo'yishni, kishilar hayotidagi yomonliklarni qoralaydi, uning fikricha, buni yo'qotishning asosiy yo'li uning ildizini topib, kesib tashlashdir. Yomonlikning shohobchalari ko'p, ammo ulardan uch narsani ko'rsatib o'tadi: 1. Ta'ma; 2. G'azab; 3. Ilmsizlik [3].

Umuman Abu Rayhon Beruniy ilm-fanning buyuk homiysi va muxlisi sifatida mamlakatning obodonchiligi, ilm-fanning gullanishida, odamning baxti esa uning bilim-ma'rifatida deb biladi. Yaratgan asarlarida u ta'lim-tarbiyaga doir she'r va hikoyalardan misollar keltirib, ular orqali har bir inson o'z qalbining farmoyishiga qarab, xayr-ezgulikka intilishi, sun'iy obro', shuhrat qozonish uchun muruvvat ko'rsatmasligini ta'kidlaydi.

Alisher Navoiy davrida savdoning rivojlanganligi sabablaridan biri savdogarlarni faqat karvonsaroyida istiqomat qilib, savdo qilishlari emas, balki bozorlarda maxsus do'konlar ochib, o'z mamlakatlaridan keltirilgan mollarni savdo qiluvchi- sotuvchilarning mavjudligidir. Alisher Navoiy mahalliy savdogarlar va ajnabiylar faoliyatini kuzatar ekan ular haqida o'z fikrini bayon qiladi, bu esa yoshlarga tarbiyaviy ahamiyatiga ega.

Alisher Navoiyning "Xamsa" tarkibidagi yana bir asari "Saddi Iskandariy" dostoni shoir ijodiy tafakkurida zamon, hayot, dunyoni anglashga intilishi, insonning xayotdan maqsadini anglashga bo'lgan yuksak burchi tufayli yuzaga kelgan.

Alisher Navoiy zamonidagi bozorlarni ta'minlashda shahar hunarmandlarining roli juda katta bo'lgan. Hunarmandchilik ishlab chiqarishi qishloqdagi aholi ehtiyojlarini qondirishga mo'ljallangan bo'lib, mahsulotning bir qismi dashtlarda yashovchi ko'chmanchi aholiga sotish uchun mo'ljallangan. Bozordagi xaridorlarning eng ko'p qismini dehqonlar tashkil qilib, ular bu yerga qishloq xo'jalik mahsulotlarini olib kelar va o'zlariga kerakli hunarmandchilik mahsulotlarini xarid qilar edilar. Ko'pchilik hunarmandlar haqida Navoiy yaxshi fikrda bo'lsada, ammo ko'pchiliklarini olib sotarlardan qolishmasliklarini ta'kidlaydi. Tijorat muhim bir nazariy asoslardan biri qiymat qonuni bo'lib, qiymatning o'lchovi puldir. Alisher Navoiy bahoni mahsulot yetishtirishga sarflangan mehnat bilan emas, balki talab-taklifga ham bog'liq ekanligi haqida fikr yuritadi. Shu bilan birga ayrim savdogarlarni o'z tashabbuslari bilan narxnavoni haddan tashqari qimmatlashtirib yuborganliklarini qayd etadi. Bunday narxdan oshirib sotuvchilarga, savdogarlarga nisbatan jazo choralarini ko'rishni ko'zda tutib, insof va adolat tarozisi bilan narxni tartibga solishni tavsiya qiladi. Shoir mamlakat ichki bozorlarini rivojlantirishda tashqi savdoni rivojlantirish ahamiyatini alohida ko'rsatadi. Shu munosabat bilan Navoiyning Astroboddan Xusayn Boyqaroga yo'llagan xati diqqatga sazovor. Bu xatda shunday deb ko'rsatilgan:

Navoiy davlat arbobi bo'lishiga qaramay, mehnat taqsimoti har xil bo'lgan mehnatkashlarning ish bilan band bo'lishi ustida bosh qotirganlar, mamlakat rivojlanishi uchun

ko'p kuch sarf qilgan. U ko'pgina ariqlar, kanallar qazdirgan, beva-bechoralarni holidan xabar olib turgan. O'zining asarlarida iqtisodiyotga oid ko'pgina fikrlarini bayon etganlar, soliqlarni meyoridan oshib ketishi xalqning ahvoriga ham, davlatning rivojlanishiga ham katta ta'sir qilishini ma'lum qilgan.

Amir Temur va o'rta asr tarixini, ijtimoiy-iqtisodiy hayotni tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada "Temur tuzuklari" (1996 y.), "Amir Temur o'g'itlari" (1992 y.), "Temurnoma" (1990), "Somon yo'li" (1992 y.) kabi monografik asarlarida yoritilgan bo'lib, biz shular bilangina cheklanganmiz. Lekin Amir Temur davlati tarixi va ijtimoiy faoliyati to'g'risida jahonning 50 mamlakatidagi temurshunos olimlar sharq tillarida 900 ga yaqin, yevropa tillarda esa 500 dan ortiq asar yozishgan. Yozma manbalardan ma'lumki, Amir Temur mamlakat obodonchiligiga, savdo-sotiq ishlariga, aholini ijtimoiy himoyalash, ish bilan bandlik, moliya, soliq, ishlab chiqarish (dehqonchilik, hunarmandchilik, sug'orish inshootlari qurish, ayniqsa, ulkan qurilishlar) va boshqa ijtimoiy- iqtisodiy masalalarga alohida e'tibor bergan.

Amir Temur iqtisodiy, savdo-sotiq va boshqa sohalarda xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlik qilish, Yevropa va Osiyo mamlakatlari rahbarlari bilan yozishmalarda tinchlikni barqaror ettirish va ikki o'rtada savdo-sotiq va umuman mamlakatlar o'rtasida keldi-ketdi, yaxshi qo'shnichilik masalalari ko'rilgan. Turon zaminini Angliya, Fransiya, Ispaniya, Italiya, Xitoy va boshqa qator davlatlar taniganlar va tan olganlar. Bularni biz o'sha mamlakatlar hukmronlari bilan hazrat sohibqiron o'rtasidagi yozishmalardan va o'sha zamonlardan bizgacha yetib kelgan tarixiy kitoblardan bilamiz. O'sha maktublarning bir qismi Londondagi Britaniya muzeyida, Parijning milliy kutubxonalarida saqlanmoqda. Masalan, Hazrat Sohibqironning Fransiya qiroli Sharl (Karl) VI ga yo'llangan maktubida (1402-yil 1-avgust) bunday deyilgan: "...savdogarlaringizni biz tomonlarga yuborib tursangiz. Bizning savdogarlarimiz ham ul taraflarga borgaylarkim, ular ham o'sha mamlakatda izzat-hurmat qilingaylarkim. Biror zot ularga zo'rlik qilib ranjutmasun. Chunki jahon tijorat ahdi bilan oboddur".

Amir Temur ijtimoiy adolatni inson hayotida o'ta muhimligini doimo ta'kidlagan. "Kuch - adolatda. Bir kunlik adolat yuz kunlik toat-ibodatdan afzal" deydi. Hattoki Sohibqiron o'limi oldidan ham shunday vasiyat qilgan: "O'g'illarim...millatning dardlariga darmon bo'lmoq vazifangizdir. Adolat va ozodlik-dastingiz bo'lsin". Insoniyatga rizq beruvchi asosiy omil bo'lgan yerni bobokalonimiz juda e'zozlaganlar. Bu haqida tarixchi Sharofiddin Ali Yazdiy shunday fikrni yozib qoldirgan: "Obodonchilikka yaraydigan biror qarich yerni ham zoye bo'lishini ravo ko'rmasdi". Darhaqiqat yerdan oqilona unumli foydalanish haqida "Tuzuklar" dan quyidagi ajoyib jumalarni o'qish mumkin: "Yana amr etdimki kimki biror sahroni obod etsa, koriz qursa, birinchi yili undan hech narsa olmasinlar, uchinchi yili esa "oliq-soliq" qonun-qoidasiga muvofiq xiroj yig'ilsin. Xarob yotgan yerlar egasiz bo'lsa, xolisa (davlat daromadlari va yerlar bilan shug'ullanuvchi oliy mansabdorlardan iborat hay'at) tarafidan obod qilinsin. Agar egasi bo'lsa-yu, lekin obod qilishga qurbi yetmasa, unga turli asboblardan kerakli narsalar berilsinlar, toki o'z yerini obod qilib olsin".

Sohibqiron davrida adolatli xiroj yig'ish va soliq olish qonun- qoidalariga to'liq amal qilingan. O'sha davrda hosil pishib yetilmasdan ilgari raitdan molu xiroj olish man etilgan. Agarda raiyat soliq yig'uvchi yubormasdan soliqni o'zi keltirib bersa, u holda u yerga soliq to'lovchi yuborish ham man etilgan. Agarda soliq yig'uvchini yuborishga majbur bo'lishsa, u holda soliqlarni buyruq berish va yaxshi so'z bilan olish, kaltak, arqon bilan urib - so'kmaslik zarurligi ko'rsatilgan hamda ularni bandi etib zanjir bilan kishanlashlik ta'qiqlangan [4]. Amir

Temurdan qolgan merosni har tomonlama o'rganar ekanmiz, uning dono pandu nasihat (o'git)larini o'qib va uqib borar ekanmiz, o'sha davrda mamlakatda mehnatga bo'lgan barcha yaroqli fuqarolarni ish bilan ta'minlash zarurligi va usullari aniq ko'rsatilganki, bundan har bir o'quvchida bobokalonimizni o'ta tadbirkor va bilimdonligidan g'ururlanish tuyg'usi paydo bo'lishi muqarrar.

1403-yilda Ispaniya qirolining elchisi Ryui Ganzalis de Klavixo Temur saroyiga keladi. Uning yozishicha, Samarqand shahrida har yili juda ko'p turli xil mollar sotdilar, bu mollar esa Xitoy, Hindiston, Tatariston (Dashti Qipchoq) va boshqa mamlakatlardan keltirilardi. Tarixdan ma'lumki, 1372-yildan 1386-yilga qadar qo'g'irchoq xon Siyurgotmish, undan keyin esa uning o'g'li Sulton Mahmudxon tomonidan mamlakat boshqarilgan. O'sha davrda tangalariga esa ularning nomini qo'shib zarb qildiradilar. 1402-yil Mahmudxon vafot etgach, Amir Temur boshqa qo'g'irchoq xon tutmay o'sha Mahmudxonning nomi bilan pul zarb etishni davom ettiradi. Bu tangalarning oldi tomoniga (la iloha illolloh Muhammadin rasul Alloh) Qur'ondan kalima yozdirgan. Tangalarning to'rt burchagiga esa halifa: Abu Bakr, Umar, Usmon va Alilarning nomlarini yozdirdi. Tangalarning orqa tomoni esa: (Suyurgotmishxon yorlig'i Amir Temur Ko'ragon akmonu) deb yozilgan. O'zbekiston xalqlari tarixi muzeyining numizmatika fondida Samarqandda zarb qilingan kumush mirlarga ham ana shunday Suyurgotmishxon va Amir Temur nomi yozilgan.

Sulton Mahmudxon va Amir Temur nomi zarb qilingan zarb tangada va mirlarning old tomonida Qur'ondan kalima, tangalarni orqa tomoniga esa: Sulton Mahmudxon yorlig'i Amir Temur Ko'ragon deb yozilgan. Tangalar asosan kumushdan zarb etilgan bo'lib, vazni 6 grammni tashkil etgan. Tangani to'rtidan biriga to'g'ri keladigan 1,5 gramlik kumush pullar esa Amir Temur nomi bilan "Mir" deb yuritilgan. Undan boshqa kundalik turmushda ishlatiladigan juda ko'p mis chaqalar Amir Temur nomi bilan zarb etilgan. Shuningdek, tangalar Samarqand, Buxoroda, Afg'oniston va Ozarbayjon singari mamlakatlarning Ardabil, Astrobot, Astra, Darband, Boku, SHERzod, Sharbon singari qirg'ga yaqin shaharlarda zarb etilgan [5].

Movaraunnahr va Samarqandda Chig'atoy avlodlari hukmronlik qilgan 150 yil ichida biron katta ijtimoiy foydali imorat deyarli qurilmagan bo'lsa, Amir Temur va uning avlodlari davlatining markazi Samarqand shahri siyosiy-iqtisodiy tomondan rivojlanib fan va madaniyati gullab, ravnaq topib dunyodagi eng katta, go'zal shaharlardan biriga aylangan. Uning atrofidagi qishloqlarga esa musulmon davlatlardagi eng katta shaharlarning nomi berilgan. Aytib o'tilganidek, Temur davrida Samarqandda Bibixonim, Ko'ksaroy masjidi, Shohizinda maqbarasi, Behisht va boshqa bog'lar barpo etilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Каримов К. Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билиг. Ҳозирги ўзбек тилига тавсиф. - Тошкент: Фан, 1971. 82-б
2. Jumaevna K.O. (2023). Pedagogical factors of improving environmental legal education in teachers. *Journal of Education, Ethics and Value*, 2(12), 98-105.
3. Jumayevna X. O. Maktab o'quvchilariga ekologik-huquqiy tarbiya berishda maktab, oila va mahalla hamkorlik tadbirlarining usullari // *Ustozlar uchun*. – 2023. – T. 24. – №. 3. – S. 126-130.
4. Xolmo'minova O.J. (2019). O'quvchilarda ekologik huquqii tarbiyani takomillashtirishning pedagogik omillari. *Sovremennoye obrazovaniye (Uzbekistan)*, (2 (75)), 38-45.
5. Xolmuminova O.J. (2020). Peculiarities of family, school and community cooperation in environmental legal education. *Theoretical & Applied Science*, (5), 561-565.

